

Світлана Алексєєва

доктор педагогічних наук,
головний науковий співробітник
відділу дидактики Інститут педагогіки
Національної академії педагогічних наук України
Київ, Україна

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Анотація. В статті обґрунтовується необхідність індивідуального підходу організації освітнього процесу в закладах освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення. Доведено, що індивідуальний підхід як психопедагогічний принцип дає можливість впорядкувати освітній процес відповідно до індивідуальних особливостей розвитку здобувачів освіти. Визначено, що в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення при організації освітнього процесу в закладах освіти індивідуальний підхід забезпечується створенням психологічної підтримки учнів з додатковим вивченням психофізіологічних і пізнавальних особливостей та використанням великої кількості технологій оцінювання.

Ключові слова. індивідуалізація, індивідуальна освітня траєкторія, компенсація освітніх втрат

Abstract. The article substantiates the need for an individual approach to the organization of the educational process in educational institutions in the conditions of martial law and post-war reconstruction. It has been proven that the individual approach as a psycho-pedagogical principle makes it possible to organize the educational process in accordance with the individual characteristics of the development of the students of education. It was determined that in the conditions of martial law and post-war recovery, when organizing the educational process in educational institutions, an individual approach is provided by the creation of psychological support for students with additional study of psychophysiological and cognitive features and the use of a large number of assessment technologies.

Keywords. individualization, individual educational trajectory, compensation for educational losses

Постановка проблеми та її актуальність. Індивідуалізація – врахування індивідуальних особливостей здобувачів освіти у всіх формах і методах організації освітнього процесу, незалежно від того, які особливості і в якій мірі враховуються. В умовах воєнного стану поняття «індивідуалізації» набуває нових акцентів, адже війна має довготривалі наслідки для дітей і підлітків. Під час війни діти та молодь, в різній мірі, зіштовхуються з двома типами травматичних подій: несподівані травматичні події та довготривалі несприятливі події, що зумовлюють виникнення непродуктивних стратегій подолання труднощів. У результаті такі проблем як тривожний розлад, посттравматичний стресовий розлад, депресія, дисоціативні розлади (добровільна соціальна ізоляція, деперсоналізація, дереалізація, небажання розмовляти, кататонічний синдром), поведінкові розлади (зокрема агресія, асоціальна і злочинна поведінка, схильність до насильства). Реакція на емоційне переживання мають враховуватися при організації освітнього процесу в закладах освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Індивідуальний підхід – це психопедагогічний принцип, який впорядковує освітній процес відповідно до індивідуальних особливостей розвитку життя кожного здобувача освіти. Аналіз основних досліджень свідчить, що ця проблема активно досліджується сучасними науковцями. Зокрема, в Інституті педагогіки НАПН України відділом дидактики здійснюється фундаментальне дослідження за темою «Дидактичні засади індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти» (2021–2023), у межах якого розроблено дидактичну систему індивідуалізації навчання в умовах змішаної форми організації освітнього процесу [1; 2], створено діагностувальний інструментарій для вивчення рівня сформованості наскрізних умінь учнів [3], обґрунтовано технологію розроблення індивідуальної освітньої траєкторії в умовах змішаної форми організації освітнього процесу [4], підготовлено рекомендації щодо можливості використання наукових розробок у практичній діяльності закладів загальної середньої освіти [5; 6]. Основний акцент науковці відділу дидактики зробили на забезпеченні компенсації освітніх втрат у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.

Метою статті є обґрунтування необхідності запровадження індивідуального підходу в організації освітнього процесу закладів освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.

Виклад основного матеріалу. Індивідуальний підхід знаходить своє відображення в тенденціях сучасного педагогічного процесу, який є складовою частиною системи педагогічних дій по відношенню до кожного здобувача освіти, спрямованого на максимально цілеспрямоване врахування інтересів, можливостей, здібностей, ціннісної орієнтації, установок особистості з метою її особистісного становлення, розвитку та запобігання психічних порушень, пов'язаних з воєнними діями. Індивідуальний підхід стимулює реалізацію потенційних можливостей та сприятливо впливає на пізнавальну діяльність та результати навчання. Сутність індивідуального підходу полягає в тому, щоб включити учнів в активну діяльність, що забезпечувало б виявлення та розвиток їх здібностей та можливостей, закріплення значущих якостей їх особистості, щоб допомогти молоді розкрити себе. Індивідуальний підхід обумовлює використання окремих методів, які дозволяють вчителю взяти до уваги специфіку особливостей окремого учня. Індивідуалізація навчання уможливорює проектування особистості учня та його формування в освітньому процесі.

Вчені, які досліджували проблему впливу війни на дітей, зробили висновок, що воєнна травма веде до довгострокових наслідків для психіки дітей – і чим триваліший конфлікт, тим сильніші його симптоми. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка невпинно закликає захистити дітей під час збройних конфліктів, у 10% людей, які пережили травматичні події, пізніше з'являться симптоми психічної травми, а ще у 10% будуть змінюватися поведінка або з'являться психологічні порушення, які заважатимуть їм

функціонувати в повсякденному житті (найпоширенішими розладами є тривога, депресія та психосоматичні проблеми). Загалом, найпоширенішими психічними розладами, про які повідомлялося серед дітей та підлітків, які зазнали впливу війни, є посттравматичні стресові розлади та депресія. Інші відомі розлади включають гострі реакції на стрес, синдром дефіциту уваги і гіперактивності, панічний розлад, тривожні розлади, включаючи поведінкові проблеми та розлади. Крім того, діти, які зазнали впливу збройного конфлікту, часто відчувають відсторонення та емоційне заціпеніння. Невизначеність щодо майбутніх подій може призвести до занепокоєння, тривожності та навіть втрати здатності до нормального функціонування у повсякденному житті.

Нівелювати наслідки таких подій можливо засобами індивідуалізації навчання з урахуванням інтересів, потреб та психологічного стану дітей. В умовах воєнного стану та повоєнного відновлення при організації освітнього процесу в закладах освіти індивідуальний підхід забезпечується створенням психологічної підтримки учнів з додатковим вивченням психофізіологічних і пізнавальних особливостей та використанням великої кількості методик оцінювання. Всі індивідуальні особливості учнів, які впливають на навчання, мають бути врахованими при плануванні і здійсненні навчання. Учитель має використовувати велику кількість різних стратегій оцінювання. Навчальні цілі встановлюються індивідуально, залежно від потенціалу учня. Час на виконання завдань гнучкий, відмінності між учнями вивчаються і є фундаментом для планування освітнього процесу. Тобто актуальності набуває процес побудови індивідуальної освітньої траєкторії. Індивідуальна освітня траєкторія у класичному розумінні – це персональний шлях розвитку здібностей, особистісних якостей і психічних процесів дитини. В основі індивідуальної траєкторії лежить дитиноцентризм. Вона має на меті забезпечити максимально сприятливі умови для навчання й розвитку кожного учня.

В умовах війни індивідуальна освітня траєкторія набула також нового значення – дедалі частіше школи, особливо в регіонах, що постраждали від військових дій і звідки вимушено виїхала велика кількість дітей, застосовують індивідуальні освітні траєкторії для організації навчання учнів, які тимчасово проживають в іншій місцевості або за кордоном. Це дає змогу школам забезпечити достатню гнучкість освітнього процесу, не вносячи кардинальних змін до навантаження вчителів. Наявність індивідуальних освітніх траєкторій у закладі освіти є індикатором якості освітнього процесу.

Труднощі в реалізації індивідуального підходу в практиці пов'язані не лише з діагностикою індивідуальних особливостей учнів, а й з відсутністю можливості різним категоріям дітей засвоювати різний зміст навчання. Можливості здійснення індивідуального підходу в змісті освіти проявляються переважно у диференціації загальної освіти, яка має за мету, з одного боку, забезпечити однакові умови для отримання учнями певного рівня освіти, і, з другого боку, розширити можливості індивідуалізованого підходу за рахунок шкільного компонента і варіативної частини змісту навчання.

Висновки. Індивідуальний підхід в організації освітнього процесу в закладах освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення має важливе значення, що забезпечити максимально сприятливі умови для навчання й розвитку кожного учня, цілеспрямоване врахування інтересів, можливостей, здібностей, ціннісної орієнтації та запобігання психічних порушень. Учитель при цьому від ретрансляції знань переходить до проектування індивідуальної траєкторії інтелектуального та особистісного розвитку кожного учня.

Список використаних джерел

1. Алексєєва С., Арістова Н., Малихін О., Попов Р. Дидактичні форми організації освітнього процесу сучасного закладу освіти. *Актуальні питання у сучасній науці. Серія «Педагогіка»*. 2022. № 1(1). С. 339–348.
2. Алексєєва С. Теоретичні і методичні засади проектування моделей індивідуалізації навчання. *Альманах науки*. 2022. № 2 (53). С. 17–20. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730030>
3. Шелестова Л. В. Індивідуальна картина світу: типи, критерії та показники сформованості у дітей молодшого шкільного віку. *Освіта та розвиток обдарованої особистості*. 2022. № 2. С. 87–92.
4. Алексєєва С. Технологія формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів профільної школи. *Перспективи та інновації науки (Серія Педагогіка, Серія «Психологія», Серія «Медицина»): електронний журнал*. 2021. № 5(5). С. 58–68. [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2021-5\(5\)-58-68](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2021-5(5)-58-68) URL: <http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729321>
5. Malykhin O., Aristova N. Boosting independent learning skills among future teachers of foreign languages: implementing innovative strategies. *Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу: збірник тез доповідей VII Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 05 квітня 2022 р.* С. 132–135.
6. Алексєєва С. Сучасні аспекти індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти в умовах інформатизації. *Педагогічні науки: теорія та практика*. Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2022. № 1 (40). С. 11–16. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730650>